

PROYECTO FINAL DE BIOTECNOLOGÍA

**IDENTIFICACIÓN DE DEFENSINA 2 EN *ACROMYRMEX*
*LUNDII***

Urquidi Mostajo, Julio - LU: 1127591

Licenciatura en Biotecnología

Tutor:

Maffia, Paulo

Dr. Ciencias Básicas y Aplicadas. Profesor Titular UNAHUR, Prof
Asociado UNQ. Investigador Independiente en CONICET

Cotutor:

Garavaglia Matias

Dr. Ciencias Básicas y Aplicadas. Profesor Titular UNAHUR, Prof
Titular UNQ

15 de ABRIL 2025
Buenos Aires, Argentina

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas

Resumen

Actualmente, la eficacia de los antibióticos está seriamente amenazada por la aparición y el aumento de microorganismos resistentes. Este fenómeno, que ha ido en aumento durante los últimos años, nos enfrenta hoy a patógenos humanos resistentes a múltiples fármacos de uso habitual e incluso, en algunos casos, a todos los antimicrobianos disponibles: las bacterias pan-resistentes (CDC, 2019; Alós, 2015). La resistencia antimicrobiana (RAM) no solo representa una amenaza sanitaria, sino también un problema económico de gran escala, ya que incrementa los costos de tratamiento y sobrecarga los sistemas de salud.

En este contexto, los péptidos antimicrobianos (AMPs) han emergido como una alternativa terapéutica promisoriosa (Mahlapuu et al., 2016). Considerados antibióticos naturales, son producidos por una amplia variedad de organismos, incluidos mamíferos, artrópodos, plantas y bacterias. También se los define como péptidos de defensa del hospedador (PDH) por su papel esencial en la inmunidad innata (Zasloff, 2002; Fjell et al., 2012). Los AMPs presentan un amplio espectro de actividad contra bacterias Gram-positivas y Gram-negativas, hongos y virus. Algunos han demostrado eficacia frente a cepas multirresistentes (MDR) y tienen menor propensión a generar resistencia en comparación con los antibióticos convencionales (Hancock & Diamond, 2000; Jenssen et al., 2006; Marr et al., 2006; Mygind et al., 2005; Van 't Hof et al., 2001). Además de su actividad antimicrobiana, pueden modular la respuesta inmune, inducir la producción de quimiocinas, acelerar la cicatrización de heridas y regular la apoptosis (Mookherjee et al., 2020).

Este estudio se centró en identificar y caracterizar la defensina 2 en la hormiga *Acromyrmex lundii*, una especie poco estudiada con un nicho ecológico particular asociado al cultivo de hongos (Barchuk et al., 2007). La defensina 2 es un AMP que actúa como antibiótico natural, protegiendo frente a infecciones por bacterias, hongos y virus. Se recolectaron individuos adultos y larvas, y se realizó la extracción de proteínas totales mediante trituración en ácido acético al 10%. La actividad antimicrobiana del extracto fue

evaluada frente a *Escherichia coli*. Mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), se identificaron fracciones peptídicas, y a partir de un análisis genómico comparativo (BLASTn y MSA), se diseñaron cebadores específicos para amplificar el gen de defensina 2. La secuenciación confirmó una región codificante de 500 pb, con un 96 % de similitud con *Acromyrmex echinator*.

Los ensayos antimicrobianos mostraron una reducción en el número de colonias bacterianas, especialmente en los extractos larvales ($p < 0.05$), aunque con resultados limitados. La estructura predicha por ESMFold reveló elementos conservados característicos de las β -defensinas. La baja actividad observada podría estar relacionada con una metodología de extracción no optimizada o con una baja inducción en la expresión de AMPs bajo condiciones de laboratorio.

Desde el punto de vista molecular, este trabajo representa el primer reporte que describe la secuencia nucleotídica y aminoacídica de defensina 2 en *A. lundii*, destacando su potencial biotecnológico. La traducción in silico de la secuencia permitió comparar posibles cambios estructurales respecto a la secuencia de *A. echinator*, lo cual aporta información relevante sobre la evolución y funcionalidad de estos péptidos. Esta doble aproximación busca no solo confirmar la actividad antimicrobiana, sino también contribuir al estudio evolutivo de proteínas implicadas en mecanismos de defensa.

Palabras clave: Péptidos antimicrobianos, defensina 2, *Acromyrmex lundii*, resistencia antimicrobiana, Análisis Múltiple de Secuencias.

Abstract

Currently, the effectiveness of antibiotics is seriously threatened by the emergence and increase of resistant microorganisms. This phenomenon, which has been growing in recent years, now confronts us with human pathogens that are resistant to multiple commonly used drugs and, in some cases, to all known antimicrobials—so-called pan-resistant bacteria (CDC, 2019; Alós, 2015). Antimicrobial resistance (AMR) not only poses a health threat but also represents a major economic challenge, as it increases treatment costs and burdens healthcare systems.

In this context, antimicrobial peptides (AMPs) have emerged as a promising therapeutic alternative (Mahlapuu et al., 2016). Considered natural antibiotics, they are produced by a wide variety of organisms, including mammals, arthropods, plants, and bacteria. They are also referred to as host defense peptides (HDPs) due to their essential role in the innate immune system (Zasloff, 2002; Fjell et al., 2012). AMPs display broad-spectrum activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria, fungi, and viruses. Some have shown effectiveness against multidrug-resistant (MDR) strains and are less prone to inducing resistance compared to conventional antibiotics (Hancock & Diamond, 2000; Jenssen et al., 2006; Marr et al., 2006; Mygind et al., 2005; Van 't Hof et al., 2001). In addition to their antimicrobial activity, they can modulate the immune response, induce chemokine production, accelerate wound healing, and regulate apoptosis (Mookherjee et al., 2020).

This study focused on the identification and characterization of defensin 2 in the ant *Acromyrmex lundii*, a poorly studied species with a unique ecological niche associated with fungus cultivation (Barchuk et al., 2007). Defensin 2 is an AMP that functions as a natural antibiotic, providing protection against infections caused by bacteria, fungi, and viruses. Adult and larval individuals were collected, and total protein extraction was performed by grinding in 10% acetic acid. The antimicrobial activity of the extract was evaluated against *Escherichia coli*. Using high-performance liquid chromatography (HPLC), peptide fractions were identified, and through comparative genomic analysis (BLASTn and MSA), specific

primers were designed to amplify the defensin 2 gene. Sequencing confirmed a 500 bp coding region with 96% similarity to *Acromyrmex echinator*.

Antimicrobial assays showed a reduction in bacterial colony numbers, particularly in larval extracts ($p < 0.05$), although the results were limited. The structure predicted by ESMFold revealed conserved elements characteristic of β -defensins. The observed low activity could be related to a non-optimized extraction method or low AMP expression under laboratory conditions.

From a molecular perspective, this work represents the first known report describing the nucleotide and amino acid sequence of defensin 2 in *A. lundii*, highlighting its biotechnological potential. The in silico translation of the sequence allowed for comparison of potential structural changes relative to the template, providing relevant insights into the evolution and functionality of these peptides. This dual approach aims not only to confirm the antimicrobial activity of the identified peptides but also to contribute to the evolutionary study of proteins involved in defense mechanisms.

Keywords: Antimicrobial peptides, defensin 2, *Acromyrmex lundii*, antimicrobial resistance, multiple sequence alignment.

Índice

Resumen.....	2
Abstract.....	4
Índice.....	6
Abreviaturas.....	8
1. Introducción.....	9
1.1. Péptidos Antimicrobianos.....	9
1.2. Defensina.....	11
1.3. Acromyrmex lundii.....	14
2. Relevancia del tema.....	16
2.1. Resistencia Antimicrobiana.....	16
2.2. Tratamiento Anti Virales.....	17
3. Antecedentes y Justificación.....	18
4. Objetivos.....	20
4.1. Objetivo General.....	20
4.2. Objetivos específicos.....	20
5. Materiales y Métodos.....	21
5.1. Identificación de hormigas.....	21
5.2.Extracción de Proteínas.....	22
5.3. Ensayo de Actividad Antimicrobiana.....	23
5.4. Cromatografía de Alta Resolución del Extracto Crudo.....	24
5.5. Búsqueda de Análisis de Secuencias.....	25
5.6. Alineamiento Múltiple y Búsqueda de Secuencias Conservadas.....	25
5.7. Diseño de Cebadores.....	26
5.8. Extracción de ADN.....	26
5.9. Amplificación del exón 2 de la defensina 2 de A. lundii.....	27
5.10. Purificación y concentración del amplicón de la defensina 2.....	28
5.11. Purificación y concentración del amplicón de la defensina 2.....	28
6. Resultados.....	29
6.1. Identificación de Hormigas.....	29
6.2. Ensayo antimicrobiano.....	30
6.3. Cromatografía de Alta Resolución.....	31
6.4. Análisis Filogenético y de Secuencias.....	33
6.5. Extracción de ADN.....	36
6.6. PCR.....	37

6.7. Secuenciación y Alineamiento.....	38
1. Secuencia de defensina 2 de Acromyrmex lundii Forward.....	39
2. Secuencia de defensina 2 de Acromyrmex lundii Reverse.....	39
6.8 Predicción Estructural.....	42
7. Discusión.....	44
8. Perspectivas a Futuro.....	46
9. Conclusión.....	47
10. Bibliografía.....	48
11. Anexo.....	55
1. Secuencia de Topoisomerasa I de Acromyrmex lundii.....	55
2. Secuencia de IPR 30 de Acromyrmex lundii.....	55
3. Secuencia de defensina 2 de Acromyrmex echinator.....	56
4. Secuencia de defensina 2 de Atta Colombica.....	57
5. Secuencia de defensina 2 de Atta Cephalotes.....	57
6. Secuencia de defensina 2 de Trachymyrmex Cornetzi.....	58
7. Secuencia de defensina 2 de Trachymyrmex Zeteki.....	58
8. Estructura primaria de defensina 2 de Acromyrmex lundii obtenida.....	59
9. Estructura primaria de péptido 5.....	59
10. Estructura primaria de la Defensina 2 de Acromyrmex echinator.....	59

Abreviaturas

- ADN: Ácido Desoxirribonucleico.
- AMPs: Péptidos Antimicrobianos (Antimicrobial Peptides).
- BLASTn: Herramienta de alineamiento local de secuencias nucleicas (Basic Local Alignment Search Tool nucleotide).
- CDS: Secuencia Codificante (Coding DNA Sequence).
- CMI: Concentración Mínima Inhibitoria.
- CBM: Concentración Bactericida Mínima.
- ESMFold: Herramienta de predicción de estructuras proteicas basada en modelos de lenguaje.
- HPLC: Cromatografía Líquida de Alta Resolución (High-Performance Liquid Chromatography).
- LB: Caldo Luria-Bertani (medio de cultivo bacteriano).
- MSA: Análisis Múltiple de Secuencias (Multiple Sequence Alignment).
- NCBI: Centro Nacional para la Información Biotecnológica (National Center for Biotechnology Information).
- ORF: Marco Abierto de Lectura (Open Reading Frame).
- PAMP: Patrones Moleculares Asociados a Patógenos (Pathogen-Associated Molecular Patterns).
- PAV: Péptidos Antivirales (Antiviral Peptide)
- PCR: Reacción en Cadena de la Polimerasa (Polymerase Chain Reaction).
- RAM: Resistencia Antimicrobiana.
- SDS-PAGE: Electroforesis en Gel de Poliacrilamida con Dodecilsulfato de Sodio (Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis).
- TLR: Receptores Tipo Toll (Toll-Like Receptors).
- VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana

1. Introducción

1.1. Péptidos Antimicrobianos

Los péptidos antimicrobianos (AMPs) son componentes esenciales del sistema inmune innato en diversos organismos, desempeñando un rol clave en la protección contra patógenos (Seyfi et al., 2019). Estos péptidos, con un peso molecular menor a 10 kDa, se sintetizan rápidamente mediante procesos de transcripción y traducción. Estructuralmente, se clasifican en cuatro tipos principales: hélices α , hojas β , conformaciones extendidas y estructuras en bucle. Las conformaciones extendidas suelen perder actividad biológica en solución debido a interacciones intermoleculares con el medio, en lugar de con la membrana plasmática. Por el contrario, las hélices α y las hojas β exhiben mayor estabilidad, favorecida por enlaces disulfuro entre residuos de cisteína, lo que incrementa su resistencia (Schröder & Harder, 1999; Mookherjee et al., 2020). Estas dos últimas estructuras son las más frecuentes en la naturaleza, lo que resalta su importancia en los mecanismos de defensa inmunológica.

Los péptidos antimicrobianos presentan una carga neta típicamente catiónica y anfipática, con valores entre +2 y +7. Esta característica es crucial para su interacción con membranas celulares, especialmente en bacterias gramnegativas, donde los lipopolisacáridos aniónicos de la membrana muestran alta afinidad por los AMPs (Figura 1), a diferencia de las membranas de células animales o vegetales, con menor contenido aniónico (Gerner y Raffatellu, 2018). Su mecanismo de acción principal implica la perforación de la membrana celular mediante modelos como el de alfombra, toroide o barril, que describen cómo los AMPs se insertan y desestabilizan la membrana, causando la muerte del patógeno (Figura 2). Además de esta función, algunos AMPs inhiben vías metabólicas o procesos de división celular, lo que amplifica su potencial terapéutico (Chen et al., 2018).

Figura 1: Base molecular de la selectividad celular de los péptidos antimicrobianos en plantas y mamíferos en comparación con bacterias (Seyfi et al., 2019).

Figura 2: Mecanismos de acción de los AMPs. a) Bicapa; b) Barril ; c) Toroide; D) Alfombra (Manniello et al., 2021).

Una clasificación común se fundamenta en su estructura secundaria en solución, dividiéndolos en los grupos mencionados anteriormente: péptidos con estructura α -helicoidal, péptidos con estructura de hoja β (estabilizados por puentes disulfuro), péptidos con estructuras extendidas y péptidos en forma de lazo. En el contexto humano, los AMPs se agrupan principalmente en tres grandes familias: defensinas, catelicidinas e histatinas. A parte, la naturaleza también ofrece otras familias importantes, como las magaininas y dermaseptinas (de anfibios), y las cecropinas (de insectos) (Amiche, Ladram, & Nicolas, 2008; Sánchez, 2017).

1.2. Defensina

Las defensinas son un grupo de péptidos antimicrobianos ricos en cisteína y lo que, dado su plegamiento, da la formación de cuatro puentes disulfuro (Figura 3). Se conoce que estos puentes disulfuro están involucrados en la estabilización de la estructura secundaria de alfa hélice - beta lámina. Su peso ronda entre los 5 kDa a 7 kDa (Thevissen et al., 2004).

Figura 3: Alineamiento de la estructura primaria de β defensina de humanos insectos y plantas. Se observan distintas disposiciones de pares del aminoácido Cisteína dentro de la estructura primaria. Dichos aminoácidos generan la alfa hélice y le dan estabilidad a la estructura (Schröder & Harder, 1999).

En humanos, el mecanismo principal de traducción de las defensinas se asocia a los TLR (*Receptores de tipo Toll*) que desencadenan la respuesta inmunitaria por distinto PAMP (*Patrones moleculares asociados a patógenos*) o por efecto de citocinas pro inflamatorias (Figura 4) (Ciešlik *et al.*, 2021) . En la estructura genómica, consta de 2 exones, separados por 1,7 Kb entre sí (Figura 5).

Figura 4: Esquema de expresión génica del gen hBD-2 en humanos(Schröder & Harder, 1999).

Figura 5: Esquema de la estructura genómica del gen hBD-2 en H.Sapiens. El gen presenta una estructura compuesta por dos exones. El primer exón, con una longitud aproximada de 100 pb, está separado del segundo exón por un intrón de 1,7 Kb. El segundo exón, de aproximadamente 300 pb, contiene la secuencia codificante responsable de la síntesis del dominio proteico. En color fuerte están los marcos abiertos de lectura (ORF) de ambos exones.

El mecanismo de acción de las defensinas es amplio. En particular, la defensina 2, por su carácter catiónico, interactúa con los lipopolisacáridos de la membrana externa bacteriana, desestabilizando su estructura y generando poros que conducen a la lisis celular. Una vez en el citoplasma, se une a componentes aniónicos como el ARN y el ADN. Ensayos de transcriptómica comparativa mostraron que inhibe la expresión de 38 genes, varios de ellos relacionados con la maquinaria transcriptómica general. Entre estos se encuentran *rpoB*, que codifica la subunidad β de la ARN polimerasa, y *lysS*, implicado en la síntesis de lisina-RNAt transcriptasa (Chen et al., 2018).

En insectos, las defensinas desempeñan un papel crítico en la inmunidad humoral (Figura 6), como se ha documentado en *Drosophila melanogaster* y *Apis mellifera* (Lemaitre & Hoffmann, 2007) .

Estudios genómicos comparativos han revelado que los péptidos antimicrobianos (AMPs), como las defensinas, son componentes clave de la inmunidad innata en estos organismos, experimentando selección positiva en regiones funcionales críticas para su actividad antimicrobiana (Viljakainen & Pamilo, 2008) . Por ejemplo, en hormigas, se ha observado que la región activa de la defensina acumula sustituciones adaptativas, sugiriendo una coevolución con patógenos para mantener su eficacia. Avances recientes en genómica comparativa, como los realizados en termitas y abejas, demuestran que la duplicación génica y la selección positiva son mecanismos recurrentes en la diversificación de AMPs (Bulmer et al., 2010 ; Fischman et al., 2011) .

El sistema inmune consta de barreras físicas como el exoesqueleto y la epidermis. Cuando se superan las barreras físicas, se desencadena la respuesta de producción de AMPs, encapsulación de patógenos por hemocitos. Su espectro de acción abarca bacterias gram positivas, gram negativas y hongos, lo que las convierte en candidatas prometedoras para enfrentar la resistencia antimicrobiana (RAM) (Cieślik et al., 2021).

Algunos AMPs son capaces de penetrar la membrana sin causar su lisis inmediata y dirigirse a macromoléculas intracelulares vitales. Por ejemplo, las cecropinas pueden ejercer su efecto inhibiendo la captación de prolina, un aminoácido esencial para el crecimiento bacteriano, bloqueando los transportadores de prolina. También en los tractos digestivos de

D.melanogaster se observó la disrupción de biofilms al penetrar la matriz extracelular, lo que es útil al combatir infecciones crónicas(Zhou et al., 2024).

Figura 6: Esquema del sistema inmune de insectos.(Seyfi et al., 2019).

1.3. Acromyrmex lundii

Acromyrmex lundii es una especie de hormiga que forma parte de la familia *Formicidae*. Su apariencia externa es de un color negro que se puede observar fácilmente. Este tipo de hormiga se encuentra principalmente en pastizales, donde vive a unos pocos metros bajo la superficie del suelo. El desarrollo embrionario es el típico de los himenópteros, teniendo una fase de huevo, larvaria y adulta, con segmentación holoblástica y duración total de entre 14-21 días dependiendo de las condiciones ambientales, repercutiendo en la expresión génica (Barchuk *et al.*, 2007 ; Schultz & Brady, 2008) .

Su distribución geográfica abarca desde la Patagonia Argentina hasta Colombia (Figura 7), encontrándose también en Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay (Mueller *et al.*, 2005) .

Figura 7: Distribución geográfica de *A. lundii*. Fuente: AntMaps. (s.f). *Acromyrmex lundii* . En verde claro, las zonas donde la especie es autóctona. En verde oscuro, donde existe una mayor cantidad de avistamientos reportados de la especie.

En estos hábitats, las hormigas *Acromyrmex lundii* forman sociedades complejas en torno a un hongo específico del género *Leucocoprinus*, el cual cultivan y alimentan con ramas y hojas que recolectan. Posteriormente, este hongo se convierte en su fuente principal de alimento. De esta manera, se establece una relación simbiótica en la naturaleza entre estas hormigas y el hongo, donde ambos organismos se benefician mutuamente. Las colonias de *A. lundii* se caracterizan por sus estructuras sociales altamente organizadas y complejas. La colonia opera bajo una estricta jerarquía, compuesta por una reina, machos y varias castas de obreras. La reina es el único individuo reproductivo dentro de la colonia, responsable de poner todos los huevos (Brown, 1995).

Las descripciones detalladas del comportamiento de forrajeo y construcción de nidos de *A. lundii* revelan que estas actividades no se centran únicamente en la adquisición de recursos y el refugio. La gestión precisa del microambiente del nido (temperatura, humedad, niveles de CO₂) para la salud del hongo, la limpieza individual y colectiva y el preprocesamiento del material de las hojas para eliminar ceras e inhibir microorganismos, un rasgo de hábitos de inmunidad colectiva que puede ser potenciado por la secreción de AMPs y otras moléculas en el interior del hormiguero (Quinlan & Cherrett, 1978).

2. Relevancia del tema

2.1. Resistencia Antimicrobiana

Según la OMS, 1.27 millones de muertes en 2019 se atribuyeron directamente a infecciones por bacterias resistentes (Murray *et al.*, 2022) (Figura 8), lo que implica que la resistencia antimicrobiana es una crisis global. Entre los patógenos prioritarios destacan *Bacinetobacter umannii* y *Enterobacter spp.*, resistentes a carbapenémicos, así como *Escherichia coli* resistente a cefalosporinas (Tacconelli *et al.*, 2018).

A diferencia de los antibióticos convencionales, los AMPs, al atacar múltiples blancos estructurales en los patógenos, reducen la probabilidad de desarrollar resistencia. (Mahlapuu *et al.*, 2016).

A medida que se implementa un nuevo antibiótico, pronto aparece una cepa resistente a dicho medicamento. Su aplicación clínica enfrenta desafíos, como la degradación proteolítica y la toxicidad en células humanas, lo que exige estudios de optimización de la producción e implementación en humanos. Dicha investigación hace que tarden varios años en ser implementado un nuevo antibiótico, lo que deja un lapso de tiempo para la aparición de nuevas cepas resistentes (Lei *et al.*, 2019).

Figura 8: Línea de tiempo entre implementación de antibióticos con resistencia antimicrobiana. (United Nations Environment Programme, 2023, Capítulo 2)

Esta investigación busca contribuir al campo al identificar la Defensina 2 en *A. lundii*, un paso crucial para explorar su potencial biotecnológico. La elección de esta especie se justifica por su nicho ecológico único, siendo una especie poco estudiada a nivel molecular, que podría albergar moléculas con novedad estructural o funcional. Además, el estudio de AMPs en insectos sociales amplía el entendimiento de la coevolución entre hospedadores, simbioses y patógenos, un área con implicaciones en ecología y medicina. Ampliar la búsqueda de AMPs en una especie tan extendida y prolífica, en ambientes urbanos y rurales, como lo es *A. lundii* puede abrir las puertas a nuevas terapias y tratamientos (Bulmer & Crozier, 2006).

2.2. Tratamiento Anti Virales

Si bien los AMPs son utilizados contra microorganismos, existen también los llamados Péptidos Antivirales (PAV). Dichos péptidos pueden lisar la cápside viral o interferir en los mecanismos de replicación viral. Ampliar y estudiar los AMPs puede derivar en la aparición de nuevos tratamientos contra enfermedades virales.

Por ejemplo, el péptido Cecropin A, derivado de la polilla *Hyalophora cecropiai* mostró inhibición en la expresión génica del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) (Wachinger et al. 1998). Otros péptidos derivados del veneno de escorpión *Heterometrus petersii* mostraron inhibición en la replicación del virus de la Hepatitis C (Yan et al., 2011).

Estos hallazgos refuerzan el potencial terapéutico de dichos péptidos y resaltan la importancia de la investigación en este campo para desarrollar estrategias efectivas contra enfermedades, no solo infecciones bacterianas, sino también infecciones virales.

3. Antecedentes y Justificación

En investigaciones previas se han reportado hallazgos prometedores en el área de los péptidos antimicrobianos provenientes de distintas especies de hormigas (Bhagavathula et al., 2017; Chakraborty et al., 2021; Viljakainen & Pamilo, 2008). Estas investigaciones han empleado predominantemente técnicas de cromatografía de alta resolución y espectrometría de masas para la separación y secuenciación de péptidos presentes en mezclas complejas de proteínas extraídas de los tejidos de los insectos. Las especies analizadas, tales como *T. criniceps*, *M. indicum*, *M. criniceps* y *M. scabriceps*, son aquellas que no mantienen relaciones mutualistas o simbióticas, lo que refuerza la posibilidad de que los AMPs solo estén involucrados en la inmunidad colectiva entre la misma especie.

Los péptidos aislados presentan masas moleculares que varían entre 300 Da y 3,5 kDa y, pese a su actividad antimicrobiana demostrada contra bacterias gram positivas y gram negativas, aunque no profundizan en la parte genómica.

Sin embargo, la bibliografía disponible se ha centrado principalmente en aproximaciones proteómicas, sin profundizar en la caracterización funcional, genética, estructural o evolutiva de péptidos antimicrobianos específicos. La falta de estudios integrales que analicen de forma conjunta estos aspectos limita nuestra comprensión sobre su relevancia biológica y reduce el potencial de su aplicación en estrategias terapéuticas antimicrobianas.

El presente trabajo propone una aproximación dual que comprende tanto una aproximación proteómica como genómica focalizada en la defensina 2 de *A. lundii*. En el componente proteómico se implementará una extracción de proteínas totales con previa a una estimulación con patógenos, seguida por la inoculación en placas de agar y la posterior separación mediante HPLC (ver Materiales y Métodos).

Por otro lado, la vía genómica se centrará en la identificación de secuencias conservadas utilizando como referencia el genoma de la especie más cercana. A partir de esta base, se diseñará una PCR específica cuyo producto se someterá a secuenciación. Con la secuencia obtenida se procederá a la traducción *in silico* para evaluar posibles cambios

estructurales en comparación con el molde, lo que permitirá profundizar en la comprensión de la evolución y funcionalidad de estos péptidos.

Esta doble aproximación no solo pretende confirmar la eficacia antimicrobiana de los péptidos identificados, sino también contribuir al estudio evolutivo de proteínas implicadas en la defensa. La integración de métodos proteómicos y genómicos aporta un enfoque más completo y original al campo, además de promover una futura implementación en la industria farmacológica, aportando nuevas secuencias para poder ser utilizadas en proteínas recombinantes o producción a escala.

4. Objetivos

4.1. Objetivo General

Identificar el péptido antimicrobiano Defensina 2 en la especie *Acromyrmex lundii*.

4.2. Objetivos específicos

- Extraer proteínas totales y ADN de *Acromyrmex lundii*.
- Determinar la actividad antimicrobiana del extracto crudo.
- Identificar la defensina 2 del extracto de proteínas totales mediante cromatografía de alta resolución (HPLC).
- Identificar y secuenciar el exón 2 de defensina 2 en *A. lundii*
- Describir la secuencia nucleica y aminoacídica de la defensina 2 de *Acromyrmex lundii*.

5. Materiales y Métodos

5.1. Identificación de hormigas

Las hormigas fueron criadas en el laboratorio de Biotecnología de UADE a partir de reinas encontradas en la ciudad de Buenos Aires, Argentina (34.588329° S, 58.397527° O). Para su crianza, se utilizó un hormiguero de dos cámaras, una que sirvió como “honguera”, mientras que la segunda se utilizó para proveer comida a la colonia, como también de zona de desecho para la colonia (Figura 9). Se alimentó con materia orgánica como avena, hojas de palo borracho, manzana y yerba mate dos veces a la semana. Los parámetros de temperatura y humedad utilizados fueron de 20 a 27 °C y 70% respectivamente.

Figura 9: Esquema de Hormiguero para Acromyrmex. A) Zona de forrajeo para simular el exterior. B) Hoguera, donde se asienta la colonia y tiene una cubierta opaca para impedir el paso de la luz. Ambas cámaras tienen ventilación y están conectadas por un tubo para permitir el paso de las hormigas (1) (Quirán & Steibel, 2001) .

Se recolectaron entre 50 a 100 individuos, tanto adultos como larvas. Posteriormente, se separaron manualmente de los restos de materia orgánica y hongo y se guardaron en tubos cónicos de 50 ml conteniendo etanol 70% v/v y se almacenaron a -20 °C.

Figura 10: Anatomía de la hormiga

De la muestra se tomó un individuo al azar y se identificaron utilizando las claves de identificación descritas bajo lupa. Dichos criterios se basan en observar la presencia de espinas, el color y forma de lóbulos, número de segmentos en las antenas y presencia y número de peciolo, teniendo clara la anatomía de la figura 10. Además, se fue controlando el crecimiento de la colonia y del hongo, prestando atención a los hábitos de la colonia (Kusnezov *et al*,1956).

5.2.Extracción de Proteínas

La extracción de proteínas se realizó utilizando el método de Chakraborty *et. al*. Con las siguientes modificaciones: Previo a la extracción, se dividieron las muestras en dos grupos de hormigas y larvas: Un grupo fue inoculado en el abdomen con la bacteria *Escherichia Coli* como sistema de activación de la respuesta inmune, mientras que el otro grupo fue inoculado

con solución fisiológica. Todo el proceso realizado en un ambiente estéril y en una cámara de flujo laminar. (Chakraborty et al., 2021)

En un mortero previamente enfriado, para evitar la degradación proteica, se trituró 1 g de hormigas o larvas que luego se suspendieron en 25 ml de ácido acético al 10% v/v. La suspensión resultante se centrifugó a 16000 g y 4 °C durante 35 minutos y el sobrenadante se filtró inicialmente a través de un papel Whatman ®, y posteriormente, utilizando vacío mediante filtro de jeringa con poro de 0.22 µm. El extracto obtenido fue congelado a -80 °C para luego ser liofilizado durante 8 hrs a 1 mbar de presión y resuspendido en 5ml de solución fisiológica previamente esterilizada. De ser necesario, la muestra fue almacenada a -20° C para su posterior uso.

*Figura 11: Esquema de trabajo en la extracción total de proteínas. Para la estimulación se pincha a la hormiga con una aguja imbuida en caldo con *E.coli*, para luego ser triturada y suspendida en una solución de Ácido Acético 10%.*

5.3. Ensayo de Actividad Antimicrobiana

Para evaluar la actividad antimicrobiana del extracto, se procedió a inocular una placa de 96 pocillos con 100 µl de un cultivo de *E. coli* en medio LB a una densidad de 1×10^8 células/ml. Luego, se agregaron 100 µl del extracto y se incubó a 37 °C durante 16 horas, dividiendo entre 10 pocillos con el extracto y 10 pocillos con solución fisiológica. Finalmente

el contenido de cada pocillo se sembró en una placa de Agar LB y se incubó por 16 horas a 37 °C. Al finalizar dicho tiempo se realizó un recuento de UFC para cada tratamiento.

Este ensayo es una versión modificada del descrito por JW. Andrews para la evaluación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y Concentración Bactericida Mínima (CBM) (JW. Andrews, 2001). La modificación principal fue que no se realizaron diluciones seriadas sino que se utilizó la concentración máxima posible del extracto para comprobar la actividad inhibitoria o bactericida.

5.4. Cromatografía de Alta Resolución del Extracto Crudo

El extracto crudo de proteínas fue analizado por cromatografía de alta resolución HPLC, utilizando una columna ThermoFisher® C18 en fase reversa y como solvente se utilizó un gradiente de acetonitrilo del 5 al 95%. La separación del extracto se realizó mediante un flujo de 1.5 ml/min en un lapso total de 60 min. Se registró la presencia de proteínas y péptidos mediante absorbancia a 280 nm, y como estándar interno se utilizó el péptido 5 diseñado por el Dr. Maffia en concentraciones de 1 a 1000 ug/ml hasta detectar su aparición en la cromatografía como un pico definido. Dicho péptido posee 18 aminoácidos con un peso molecular de 2,36 kDa, conteniendo el aminoácido triptófano para su fácil detección a 280 nm (Ver Anexo 11).

Figura 12: Esquema de trabajo de la Cromatografía . En paralelo se hacen 2 corridas en las mismas condiciones. Una con el extracto crudo, y otra con el péptido 5, para así tener una referencia en tiempo de elución, y en menor medida, concentración.

5.5. Búsqueda de Análisis de Secuencias

Utilizando la secuencia nucleotídica de uno de los pocos genes secuenciados y depositados en Genbank de *A. lundii*, el gen IRP30, se realizó una búsqueda por homología utilizando la herramienta BlastN de NCBI restringiendo los resultados a la familia *Formiciade*. Una vez que se encontró la especie más cercanas evolutivamente a *A. lundii*, se buscó dentro de su genoma el gen que codifica la defensina 2 y se realizó una nueva búsqueda por homología donde se descargaron en formato FASTA las cinco secuencias pertenecientes a especies cercanas a *A. lundii*.

5.6. Alineamiento Múltiple y Búsqueda de Secuencias Conservadas

Con las cinco secuencias previamente descargadas, se generó un alineamiento múltiple, utilizando la herramienta web Clustal Omega EMBL-EBI utilizando los parámetros por defecto ,para encontrar zonas conservadas que permitan el correcto diseño de cebadores.

5.7. Diseño de Cebadores

Se diseñaron los cebadores sobre las regiones conservadas proporcionadas por el MSA, flanqueando al exón 2 del gen de la defensina 2, que codifica el dominio β defensina. La herramienta utilizada fue “Primer3Plus” con los parámetros por defecto (Untergasser et al. 2007). Además, se diseñaron un par de cebadores adicionales que hibriden sobre la secuencia del gen de la Topoisomerasa I (ver Anexo 1) de *A. lundii* para utilizar como control positivo en las amplificaciones. Ambos pares de cebadores se diseñaron para no tener complementariedad entre sí y tener una temperatura de *melting* similar.

Figura 13: Esquema de trabajo del diseño de cebadores . Se flanquea el inicio y el final del exón. En rojo las secuencias conservadas, y en azul las no conservadas.

5.8. Extracción de ADN

Se utilizaron distintos métodos y kits para una extracción satisfactoria de ADN, tanto en organismos adultos como en larvas. (Murakami et al., 1997 ; Gadau, 2009) .

En hormigas adultas y larvas se utilizaron los kits “Wizard® Genomic DNA Purification” y “ADN Puri Prep-Suelo Kit” de Inbio Highway. Para el primer kit, se utilizó el protocolo de fabrica para tejido vegetal mientras que para el segundo kit se utilizó el protocolo de fabrica (Promega Corporation, 2023 ;Inbio Highway, 2025) .

El protocolo del kit Wizard® Genomic DNA Purification comenzó con la trituración de la muestra, seguida de la adición de 600 ul de solución de lisis e incubación a 65 °C

durante 15 minutos. Luego se añadieron 3 μ l de ARNasa, incubando a 37 °C por 15 minutos. Posteriormente se agregaron 200 μ l de solución de precipitación de proteínas, mezclando por inversión durante 20 segundos antes de centrifugar a 16.000 g durante 3 minutos. El sobrenadante fue transferido a un nuevo tubo, al que se añadió un volumen igual de isopropanol a temperatura ambiente. Se centrifugó nuevamente a 16.000 g durante 1 minuto, se descartó el sobrenadante y el pellet fue lavado con 750 μ l de etanol al 70 %. Tras una nueva centrifugación por 1 minuto a 16.000 g, se dejó secar el pellet y finalmente se resuspendió en 100 μ l de la solución de rehidratación provista por el kit.

Por otro lado, el protocolo del kit AND Puri Prep-Suelo comenzó con la adición de 150 mg de muestra en el vial que contenía perlas y buffer. Luego se agitó en el vortex durante 1 minuto y se añadieron 220 μ l del buffer de lisis. A continuación, se agitó nuevamente en el vortex a máxima velocidad durante 10 minutos. El tubo fue centrifugado a 10.000 g durante 2 minutos y el sobrenadante fue transferido a un nuevo tubo. Se agregaron 425 μ l de buffer de unión (Buffer Binding) y se centrifugó a 10.000 g durante 5 minutos. El sobrenadante resultante fue transferido a un nuevo tubo y se añadieron 425 μ l de etanol absoluto, mezclando por inversión durante 10 segundos. Luego se cargaron 650 μ l de esta mezcla en la minicolumna provista y se centrifugó a 12.000 g durante 1 minuto. Posteriormente, la columna fue lavada con 500 μ l del buffer de lavado 1, centrifugando a 12.000 g durante 1 minuto y descartando el filtrado. Se repitió el lavado con 500 μ l del buffer de lavado 2, centrifugando a 12.000 g durante 3 minutos. Luego se dejó secar la columna entre 10 y 15 minutos. El tubo colector fue reemplazado por uno nuevo y finalmente se añadieron 100 μ l del buffer de elución, centrifugando a 12.000 g durante 2 minutos para recuperar el ADN purificado.

5.9. Amplificación del exón 2 de la defensina 2 de *A. lundii*

La PCR fue realizada según los protocolos estándar. Se probaron en un gradiente de temperatura de *annealing* de 52 °C a 60 °C (Reacción: MgCl 0.25 mM; cebadores forward y reverse 10 μ M cada uno; dNTPs 10 nM). Los tiempos de desnaturalización, *annealing* y elongación fueron 40 segundos, 25 segundos y 35 segundos respectivamente.

El volumen de muestra fue de 10 μL , teniendo un volumen final de reacción de 50 μL .
Agregar el perfil de la PCR con todos los tiempos
Se verificó la calidad y cantidad del amplicón por medio electroforesis en gel de agarosa al 1% durante 40 minutos a voltaje constante (90V). Se sembraron 10 μL del producto de amplificación, Para asignar un tamaño del amplicón se utilizó el marcador de peso molecular “1kb DNA ladder by New England Biolabs”.

5.10. Purificación y concentración del amplicón de la defensina 2

A partir de los amplicones de defensina 2, se hizo una precipitación mediante el agregado de 0.1 volúmenes de acetato de sodio 0.3M, se incubó a $-70\text{ }^{\circ}\text{C}$ durante 1hr y luego se añadió 0.7 volúmenes de isopropanol. La muestra se centrifugó a 16000 g a $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ durante 15 minutos, se descartó el sobrenadante y se realizó un lavado del pellet con etanol 70% para eliminar restos de sales. Finalmente, se centrifugó a 16000 g a $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ durante 15 minutos y se descartó el sobrenadante nuevamente. Finalmente se secó el pellet a temperatura ambiente durante 10 minutos y se resuspendió en 100 μL de agua bidestilada esteril.

5.11. Purificación y concentración del amplicón de la defensina 2

La secuenciación del amplicón fue realizada por la empresa “Macrogen”, utilizando los cebadores utilizados en la amplificación. Una vez obtenida la secuencia, se utilizó la herramienta “Sequence Alignment de VectorBuilder”, como molde se utilizó la secuencia de la defensina 2 de *A. echinator* y se eliminaron las secuencias redundantes hasta encontrar un marco de lectura abierto en *A. lundii*. Luego, se compararon ambas secuencias (Forward y Reverse) para asegurarse que no hubieran errores en la secuenciación. Se utilizó la secuencia con el mayor porcentaje de identidad para traducir la secuencia.

Una vez traducido el marco de lectura abierto, se utilizó la secuencia aminoacídica del péptido para predecir para generar un modelo 3D utilizando la herramienta “ESMFold”, resaltando las estructuras secundarias y los aminoácidos “cisteína” para un mejor análisis.

6. Resultados

6.1. Identificación de Hormigas

A simple vista, la hormiga es de un color negro azabache. Posee claramente divisiones entre cabeza, tórax, peciolo y gáster. Bajo la lupa estereoscópica se observa el escapo antenal sin lóbulo e incurvado de forma regular, además del abdomen de dos pares de espinas, más pronunciadas el primer par que el segundo (Figura 14). Además, al momento de recolectarlas, se las observó recolectando tallos y hojas, hábitos muy comunes del género. A medida que la colonia progresaba, el hongo se hizo visible a simple vista como un halo color cremoso esponjoso, lugar donde se posaban los huevos y larvas hasta completar su desarrollo (Figura 15). Por lo tanto, se llegó a la conclusión que la especie de hormigas corresponden a la especie *Acromyrmex lundii*.

Figura 14: *Acromyrmex lundii* bajo lupa. Aumento x40.

Figura 15: Hongo Leucocoprinus con larvas bajo lupa. Aumento x40.

6.2. Ensayo antimicrobiano

El extracto crudo de larvas, obtenido y evaluado según se describe en la sección de Materiales y Métodos, mostró una reducción significativa en el recuento de colonias bacterianas en comparación con los extractos de adultos (prueba t, $p < 0.05$) (Gráfico 1A-B). En los extractos larvales se observó una disminución de $125,00 \pm 4,86$ a $116,20 \pm 6,05$ colonias, mientras que en los extractos de hormigas adultas la reducción fue de $128,6 \pm 4,06$ a $124,4 \pm 1,58$ colonias, lo que representa una disminución del crecimiento del 7,2 % y 3,1 %, respectivamente. Estos resultados sugieren una mayor expresión de AMPs activos en estadios larvales, en concordancia con lo reportado en insectos sociales (Manniello et al., 2021). La actividad moderada observada podría estar relacionada con la metodología de extracción utilizada o con una baja inducción en la expresión del péptido antimicrobiano.

Grafico 1. Actividad antimicrobiana de extractos de *Acromyrmex lundii*. (A) Recuento de colonias de *E. coli* tratadas con extracto de larvas. (B) Extracto de adultos. Las Barras representan media \pm DE ($n = 20$).

6.3. Cromatografía de Alta Resolución

En el cromatograma de la muestra (Figura 16), en primera instancia, se observan muchos picos de distintos tamaños, seguida de proteínas de menor tamaño en el minuto 27,147. Estos picos del cromatograma coinciden con el rango molecular de defensinas en himenópteros descritas anteriormente (Thevissen et al., 2004) .

En las áreas bajo la curva, el cromatograma de control arrojó un valor de 6885, mientras que el cromatograma de la muestra mostró un valor de 20530. Teniendo en cuenta que el área bajo la curva es proporcional a la concentración, y teniendo una concentración control de 100 ug/ml, se puede concluir un aproximado de 298,14 ug/ml de proteínas/péptidos eluidos en el minuto 27,417.

Como referencia también se corrió un péptido sintético catiónico, similar a la defensina, el péptido P5, que nos permitió tener una idea de los tiempos de retención y forma del pico en el cromatograma para este tipo de AMPs (Figura 17) .

Figura 16: Cromatograma del Extracto de Proteínas (Muestra). En el eje horizontal se observa el tiempo de corrida que va desde 0 a 60 minutos. En el eje vertical se observa el amperaje por unidad de absorbancia(mAU) proporcional a la concentración de proteína en solución.

Figura 17: Cromatograma del Péptido 5 en Concentración 100 ug/ml. En el eje horizontal se observa el tiempo de corrida que va desde 0 a 60 minutos. En el eje vertical se observa el amperaje por unidad de absorbancia(mAU) proporcional a la concentración de proteína en solución.

6.4. Análisis Filogenético y de Secuencias

Al analizar filogenéticamente mediante herramientas bioinformáticas el gen IPR 30 (Figura 18), se observan varias especies circundantes del género *Acromyrmex*. Un poco más lejano, se observan otros géneros de “cortadoras de hojas” como *Atta* y *Trachymyrmex*. Este resultado sugiere un ancestro común compartido por el género *Atta* y *Acromyrmex*. Del resultado obtenido, la especie con el genoma más completo y más próximo a *A. lundii* fue *Acromyrmex echinator*, elegido para utilizar su secuencia como referencia (Figura 19).

Figura 18: *Árbol filogenético del gen defensina 2 de Acromyrmex echinator.* Se observa que el género *Trachymyrmex*, *Atta* y *Acromyrmex* se encuentran dentro de un clado". *Atta* y *Acromyrmex* tienen una historia común antes de diversificarse.

Figura 19: *Árbol filogenético del gen IPR 30 de Acromyrmex lundii.* Se observan más similitud con el género *Atta*. Dentro del mismo clado de *Acromyrmex*, se observa la especie *A.echinator*, cuya secuencia tiene un genoma de referencia.

Analizando el gen actualmente disponible en GenBank de defensina 2 de *A. echinator*, nuevamente aparecen especies próximas del género *Atta* y *Trachymyrmex*. Para el análisis MSA, se seleccionaron las siguientes especies, de acuerdo a si tenían el gen secuenciado completo de defensina 2 y de preferencia, un genoma secuenciado también completo: *A.echinator*, *A.Colombica*, *A.Cephalotes*, *T.Cornetzi* y *T.zeteki*.

Estructuralmente, el gen de la defensina de todas las especies, en el momento de la transcripción, sufren un *splicing*. La unión de los dos exones completa el triplete para la traducción, mientras que el segundo exón, por si solo, tiene 2 nucleótidos en su extremo 5'. Por lo tanto, al final del proceso, se debe recomponer ese nucleótido de manera manual para completar el triplete.

Casi la totalidad de la secuencia se mantiene conservada, como se puede ver en color rojo en las figuras 20 y 21, lo que se traduce en una región altamente conservada a lo largo de la evolución de las especies. Existen pequeños espacios, de entre 1 a 5pb no conservadas, seguidas de una región conservada, de entre 10 a 20 pb. Como se desea flanquear la totalidad de la región codificante, se utilizaron cebadores con las siguientes secuencias:

- Defensin2 Forward 5' ACGAAAGCTCTCAAGACACCG 3'; $T_m = 60,6\text{ }^\circ\text{C}$
- Defensin2 Reverse 5' TCGGCAGGATGGACAATCGAG 3'; $T_m = 62,2\text{ }^\circ\text{C}$
- Topoisomerase I Forward 5' AGGAGACAGAGGAGGTTGCA 3'; $T_m = 60,2\text{ }^\circ\text{C}$
- Topoisomerase I Reverse 5' CCTTAGTCATGGCTTTGCGC 3'; $T_m = 59,9\text{ }^\circ\text{C}$

Figura 20: MSA del inicio del segundo marco abierto de lectura, flanqueando 150 pb a los lados. En rojo las regiones conservadas, en azul secuencias donde varían 1 nucleótido de una secuencia.

Figura 21: MSA del final del segundo marco abierto de lectura, flanqueando 150 pb a los lados. En rojo las regiones conservadas, en azul secuencias donde varían 1 nucleótido de una secuencia.

6.5. Extracción de ADN

A partir de una muestra de larvas de *A. lundii*, se procedió a realizar la extracción de su ADN para luego ser usado como molde para la amplificación por PCR del gen de defensina 2. Para la extracción se utilizaron dos kits de extracción de ADN comerciales. La extracción con Kit Wizard de PROMEGA ® muestra un ADN genómico con una concentración de más de 25 ng/ul, por otro lado la cantidad obtenida a partir de la extracción de ADN con el Kit Puri prep-suelo de Inbio Highway fue ligeramente inferior, aunque siendo de una mejor calidad .

Por otro lado, la extracción de ADN mediante el Kit Puri prep-suelo en hormigas adultas apenas muestra una concentración de hasta 4 ng/ul, posiblemente debido al exoesqueleto de quitina que impidió una extracción satisfactoria.

Como molde para la amplificación por PCR, se utilizó la muestra 1 (Figura 22), correspondiente a la extracción con el Kit Wizard® Genomic DNA Purification.

Figura 22: 1. ADN genómico de larva Kit Wizard; 2,3 ADN genómico de larva ADN Puri Prep-Suelo Kit"; 4 Marcador de peso molecular; 5,6 ADN genómico de hormiga adulta Puri Prep-Suelo Kit

6.6. PCR

La amplificación por PCR fue exitosa para ambos genes: Topoisomerasa I (200 pb), usada como control de amplificación, y defensina 2 (500 pb), coincidiendo esta última con los tamaños predichos en el alineamiento múltiple de secuencias (Figuras 23 y 24). Estos resultados confirman la especificidad de los cebadores diseñados en las regiones conservadas. La amplificación de Topoisomerasa I muestra que se obtiene más producto a los 60 °C, mientras que la amplificación de Defensina 2 muestra un mayor producto a los 58 °C.

Aún así, presentaron ciertos problemas. El primer Reverse forma dímeros, visibles desde la columna 10 a la 15 en el gel como nubes difusas en la parte inferior (Figura 23). Aún así, no influenciaron en la amplificación, pero sí generaron dificultades en la secuenciación.

Figura 23: 1-8, Amplicón de Topoisomerasa I(200 pb), 9 Marcador de Peso molecular Low-Mass, 10-15, Amplicón de defensina 2 (500 pb), 16 Marcador de Peso Molecular 1Kb

6.7. Secuenciación y Alineamiento

Primero, en el alineamiento entre la secuencia *Forward* y *Reverse* se observa una única base que varía entre las dos secuencias (Figura 24).

Para determinar cuál de las dos secuencias es la más aproximada a la de *A.echinator*, se hizo un alineamiento con ambas secuencias y *A.echinator*. En este alineamiento se observa que existe una base distinta entre ambas secuencias, por lo tanto inferimos un error del proceso de secuenciación en alguna de las hebras. Al comparar ambas secuencias frente a la secuencia de defensina 2 de *A.echinator*, podemos observar que una de ellas (*Forward*) coincide en ese nucleótido. Por ende, en nuestra secuencia consenso se asumió de manera conservadora, que la secuencia de *A. lundii* probablemente posea también una prolina (CCA) en esa posición, al igual que *A.echinator* (Figura 25).

1. Secuencia de defensina 2 de *Acromyrmex lundii* Forward

>H250324-017_A01_Defensin2Acromyrmexlundii_Forward_Defensin.ab1

491

CCCCACCTGCTACTAGACCTGCGCATACTCCGCACTACTTGATGTTCT
CTTTATTGGAAAATAAAGCGGAGGAATTGCATTTTAGGTACCATCGA
GGATCCAATGTACGACGAGGTGCCATCGGACTTGCCGCCAATCCGGA
ACCGGCGCGTGACCTGCGACCTTCTGTCCTGGCAGTCCAAGTGGTT
GAGTATCAATCACAGTGCCTGCGCAGCCAGATGCCTGTCACAACGTC
GCAAAGGTGGCCGCTGCCGCGACGGTATCTGCGTCTGCAGGAATTA
GGCATCGTGCTCGCCCTTGAATCGTTCCAATCTTGGCCAACGCAACG
TCCCATGGATCTCGCTGTCACTCATTGTCCCCTAGCAATTGACTACG
TTGGTGAACGCCGTTGCCTTGAATCCAAATTAATATTCATGGGGACA
TTTATAGCGGACTAGATCGTTTCATGTAACCGTTAATACCATCCTCTAT
CGTGAGACCTTTCGAAAA

2. Secuencia de defensina 2 de *Acromyrmex lundii* Reverse

>H250331-014_E09_Defensin2Acromyrmexlundii_Reverse_Defensin.ab1 487

GCACCCCGTCTTACGATATTCGTGTCCCTTCGTGATCTCCCCATGAAT
AT

TAATTTGGATTACAATGCAACGGCGTTCACCAACGTAGTCAATAGGT
AGTGGGACAATGAGTGACAGCGAGATCCATGGGACGTTGCGTTGGC
CAAGATTGGAACGATTCAAGGGCGAGCACGATGCCTAATTCCTGCA
GACGCAGATAACCGTCGCGGCAGCGGCCACCTTTGCGACGTTGTGAC
AGGCATCTGGCTGCGCAGGCACTGTGATTGATACTCAACCACTTGGA
CTGCCAGGACAGAAGGTTCGACAGGTCACGCGCCGGTTCCGGATTGGC
GGCAAGTCCGATGGCACCTCGTCGTACATTGCATCCTCGATGGTACC
TAAAATGCAATTCCTCCGCTTTATTTTCCAATAAAGAGAGCATCAATT
ATTGCGGAGTATCGCTTTTTATGTAACCTTTAAATCTAGCCTCTATCGT
CAGTCCTTTCGTAAA

Figura 24: Alineamiento de las secuencias obtenidas de *A. lundii*. La secuencia de arriba pertenece a *A.lundii* Forward y la de abajo *A.lundii* Reverse. Resaltado en azul, las distintas mutaciones.

En el alineamiento (Figura 25) se observan 2 sustituciones aminoacídicas en la secuencia de *A.lundii* con respecto a la de *A. echinaior*. También se observan dos mutaciones silenciosas, observables en color azul pálido. Teniendo en total un porcentaje de Similitud del 95,38%. Sin embargo, el primer aminoácido de la secuencia no corresponde íntegramente al segundo exón, ya que el *splicing* incluye una base del primer exón que contribuye a la formación del primer aminoácido. Por lo tanto, no se puede asegurar que la estructura primaria de *A. lundii* en el segundo exón comience con glicina. Las posibles opciones, considerando las combinaciones de *splicing*, también incluirían serina, glicina, cisteína o arginina (Figura 26).

Figura 25: Alineamiento de Segundo ORF de A.echinaior (arriba) y la secuencia consenso (abajo) obtenida de A. lundii. Resaltado en azul pálido,mutaciones silenciosas, y en azul, las mutaciones que codifican para distintos aminoácidos. Resaltado en naranja, aminoácidos distintos.

Figura 26: Esquema de Cambio de aminoácidos entre secuencias. El primer aminoácido tiene 4 posibilidades debido al proceso de splicing, con su respectivo porcentaje de identidad.

6.8 Predicción Estructural

Utilizando la herramienta ESMFold, se logró obtener una predicción de la estructura secundaria de la secuencia, tanto de *A.echinator* (Ver Anexo 10) como de *A.lundii*. La estructura secundaria de *A.lundii* muestra tres hojas β plegadas, indicando la presencia del dominio β defensina. Mientras que el espiral, representa la α hélice. La orientación de los residuos de cisteína al núcleo de la hélice sugieren la formación de puentes disulfuro, dándole estabilidad a la proteína, aunque parcial, ya que se observan otros aminoácidos aportando estabilidad a la estructura (Figura 27). Esta estructura concuerda parcialmente con la distancia entre cisteínas descrita en la Figura 3, siendo la más cercana la defensina de insecto I. En comparación con la estructura de *A.echinator*, solo posee dos hojas β plegada y la α hélice, que es característica propia del dominio defensina en insectos (Figura 28).

Figura 27: A. Plegamiento del segundo Exón de A. echinator. B. Predicción de la estructura secundaria del segundo Exón de A.lundii mediante ESMFold

Figura 28: Predicción de la estructura secundaria del segundo Exón de A.lundii mediante ESMFold. Se observa que la estructura de la alfa hélice es estabilizada por cisteína, leucina, histamina y alanina.

7. Discusión

El presente trabajo comprende el primer reporte, hasta la fecha, del exón 2 del péptido antimicrobiano defensina 2 de *A. lundii*. Con un primer objetivo de caracterizar este AMP se comenzó el trabajo llevando adelante un enfoque integral que combina métodos proteómicos y genómicos, lo cual representa una diferencia sustancial respecto a investigaciones previas en el área.

Para la obtención de las muestras de hormigas se llevó adelante un proceso de selección y recolección de la especie, con criterios anatómicos y comparativos. Para tal fin, además se construyó un hormiguero. Durante el proceso de crianza se evidenciaron comportamientos y características distintivas en cada etapa del desarrollo, incluso el cultivo y proliferación del hongo.

En la fase de extracción de proteínas totales se logró obtener material adecuado para el análisis. Sin embargo los resultados de los ensayos antimicrobianos de estos extractos no fueron concluyentes. Probablemente debido a:

- Las bajas cantidades iniciales de muestra y la estimulación con patógenos podrían haber generado niveles insuficientes de AMP en el extracto.
- Es posible que la producción natural de AMP en un ambiente inicialmente estéril sea reducida, dando lugar a concentraciones muy bajas o no evidenciables por estos ensayos.
- La metodología de extracción, desarrollada para especies con exoesqueletos relativamente duros y de mayor tamaño, quizás no fue la más adecuada en este contexto.

En el análisis cromatográfico de las muestras de larvas se observaron dos picos con tiempos de elución muy cercanos. Por otro lado, el pico observado en el extracto crudo, con un tiempo de elución cercano a los 27 minutos y una concentración aproximada de 100 µg/ml,

sugiere la presencia de proteínas con tamaños comparables a AMPs, por lo menos comparables a nuestro péptido modelo, el péptido P5 que es un péptido catiónico sintético. En otros trabajos de bibliografía, podemos encontrar que este tipo de cromatografía es acompañada de recolección de los picos obtenidos y medición de la actividad antimicrobiana de cada pico. En nuestro caso, debido al tipo de HPLC y columna que disponíamos, eso no fue posible.

Con el objetivo de abordar la identificación de este AMP hasta ahora nunca descrito en *A. lundii*, por otra metodología distinta, se llevó adelante una estrategia de identificación de por lo menos un exón de defensina 2 mediante un acercamiento genómico .

Para ello se realizó un análisis filogenético previo de las diferentes especies de hormigas. En este análisis pudimos observar las relaciones filogenéticas a partir del gen IPR 30. En este estudio pudimos observar las distancias filogenéticas que otras hormigas tienen, a nivel genómico, con *A. lundii*. Este estudio fue indispensable para poder posteriormente diseñar cebadores para PCR para amplificar el gen de *A. lundii* a partir de una secuencia conocida de otra especie de hormiga cercana filogenéticamente: esta especie resultó ser *A. echinator* .

En función del análisis bioinformático del genoma de *A. echinator*, se pudieron identificar regiones flanqueantes al exón 2 del gen de defensina 2 conservadas también con otras especies de hormigas. Por lo que pudimos estimar que seguramente también estaría conservada en *A. lundii*. Sobre estas regiones se diseñó un par de cebadores con T_m similares para poder amplificar y posteriormente secuenciar todo el ORF de ese exón dos de defensina 2 de *A. lundii*.

Con estos cebadores se amplificó y secuenció este exón, obteniendo un producto de amplificación de 500 pb con un 95,38% de similitud con *A. echinator*. La traducción *in silico* y la predicción estructural con “ESMFold” revelaron una conformación compatible con la familia de las β -defensinas, con tres hojas β y una α -hélice, así como residuos de cisteína. Además de un par de cambios aminoacídicos interesantes con respecto a *A. echinator*.

8. Perspectivas a Futuro

Este trabajo abre la posibilidad de varias líneas de investigación y desarrollo. En primer lugar, dado que los resultados poco determinantes en cuanto a la parte proteómica, se abre la puerta en la optimización de protocolos para la extracción y aislamiento de defensina 2, además de métodos más rigurosos en la cuantificación de la concentración del péptido extraído. También, en el desarrollo de medios adecuados para garantizar la estabilidad del péptido en solución, para futuras aplicaciones, tanto en la investigación como en la industria. En tercer lugar, habiendo dado un primer paso con el Análisis Múltiple de Secuencias, profundizar en la investigación de mecanismos evolutivos en la síntesis y expresión de AMPs en el género *Acromyrmex*. Por último, enfocándose en una línea de investigación más profunda sobre los mecanismos de expresión y potencial terapéutico en la especie *A.lundii*.

Basándonos en los hallazgos obtenidos en este estudio, se considera la posibilidad de desarrollar aplicaciones biotecnológicas en sistemas de expresión recombinante. Estas aplicaciones podrían ser utilizadas para la producción de defensina 2 en las industrias farmacéutica y agrícola. Además de explorar su potencial antimicrobiano en *E. coli*, sería beneficioso realizar ensayos en especies de bacterias resistentes y hongos patógenos.

El desarrollo de aplicaciones biotecnológicas para la defensina 2 se enfoca principalmente en su producción a gran escala mediante sistemas de expresión recombinante. Esta estrategia es la ruta más viable para alcanzar volúmenes industriales, aprovechando plataformas como *E. coli*, levaduras, células de insecto o mamífero o sistemas libres de células. La elección del sistema más adecuado abrirá las puertas a una industrialización de potenciales alternativas a antibióticos tradicionales.

9. Conclusión

En este trabajo se intentó caracterizar e identificar la defensina 2 en la hormiga *Acromyrmex lundii* a partir de un enfoque dual, que integró análisis proteómicos y genómicos.

Aunque en este trabajo solo se llegó a la secuenciación del exón 2 de defensina 2 de *A. lundii*, este representa el primer reporte que tengamos conocimiento sobre esta secuencia, aunque sea parcial en esta especie de hormiga. Además convalida la metodología ideada para este abordaje: el diseño de cebadores de PCR específicos basados en regiones conservadas identificadas a partir del análisis filogenético de otras especies. Este acercamiento genómico permitió secuenciar este exón 2 e identificar 3 aminoácidos diferentes comparados con el mismo exón de *A. echinator*.

Este estudio representa un aporte novedoso al conocimiento molecular de especies del género *Acromyrmex* y abre la posibilidad de futuras investigaciones orientadas a la aplicación biotecnológica de estos péptidos. El descubrimiento de nuevas moléculas con actividad antimicrobianas y sus posibles variantes, resulta indispensable en la carrera contra las superbacterias y sus mecanismos de resistencia a los antibióticos en este siglo.

10. Bibliografía

1. Alós, J.-I. (2015). Resistencia bacteriana a los antibióticos: una crisis global. *Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica*.
<https://doi.org/10.1016/j.eimc.2014.10.004>
2. Amiche, M., Ladram, A., & Nicolas, P. (2008). A consistent nomenclature of antimicrobial peptides isolated from frogs of the subfamily Phyllomedusinae. *Peptides*, 247, 870–875.
3. Andrews, J.M. (2001). Determination of minimum inhibitory concentrations. *Journal of Antimicrobial Chemotherapy*, 48(Suppl 1), 5–16.
https://doi.org/10.1093/jac/48.suppl_1.5
4. AntMaps. (n.d.). *Acromyrmex lundii*. Recuperado el 1 de abril de 2025, de <https://antmaps.org/?mode=species&species=Acromyrmex.lundii>
5. Barchuk, A. R., Cristino, A. S., & Kucharski, R. (2007). Molecular determinants of caste differentiation in the highly eusocial honeybee *Apis mellifera*. *BMC Developmental Biology*, 7(1), 1–21.
6. Bhagavathula, N.C., et al. (2017). Antimicrobial peptides from the Asian harvester ants of the genus *Monomorium*: In vitro screening for antimicrobial activity.
7. Bolton, B. (1995). *A new general catalogue of the ants of the world*. Harvard University Press.

8. Bruch, C. (1916). Estudios mirmecológicos: Dos reinas de hormigas legionarias. *Revista del Museo de La Plata*, 23, 294–295.
9. Bulmer, M. S., & Crozier, R. H. (2006). Duplication and diversifying selection among termite antifungal peptides. *Molecular Biology and Evolution*, 23(11), 2256–2264.
10. CAP-PCR Useful for Analyzing the Kin Relatedness of a Small Ant Species. Murakami, T., Ishibashi, Y., & Higashi, S. (1997). *Naturwissenschaften*, 84, 32–34.
<https://doi.org/10.1007/s001140050355>
11. CDC. (2019). *Antibiotic Resistance Threats in the United States*.
www.cdc.gov/DrugResistance/Biggest-Threats.html
12. Chakraborty, B., Gayen, D., & Dastidar, D.G. (2021). Characterization of antimicrobial peptides from local forest dwelling ants. *European Journal of Biology and Biotechnology*, 2(1), 20–25.
13. Chen, R.-B., Zhang, K., Zhang, H., Gao, C.-Y., & Li, C.-L. (2018). Analysis of the antimicrobial mechanism of porcine beta defensin 2. *Scientific Reports*, 8(1), 14711.
<https://doi.org/10.1038/s41598-018-32822-3>
14. Cieślík, M., Bagińska, N., Górski, A., & Jończyk-Matysiak, E. (2021). Human β -Defensin 2 and Its Postulated Role. *Cells*, 10(11), 2991.
<https://doi.org/10.3390/cells10112991>
15. DNA Isolation from Ants. Gadau, J. (2009). *Cold Spring Harbor Protocols*.
<https://doi.org/10.1101/pdb.prot5245>

16. FAO. (2022). *Preparándose para los supermicrobios: fortalecimiento de las medidas ambientales*. <https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/38444>
17. Fischman, B. J., Woodard, S. H., & Robinson, G. E. (2011). Molecular evolutionary analyses of insect societies. *PNAS*, 108(Suppl 2), 10847–10854.
18. Fjell, C.D., Hiss, J.A., Hancock, R.E.W., & Schneider, G. (2012). Designing antimicrobial peptides: Form follows function. *Nature Reviews Drug Discovery*.
19. Gambuti, A., et al. (2006). Evaluation of astringency by SDS–PAGE of salivary proteins. *Food Chemistry*, 97(4), 614–620.
20. Gadau, J. (2009). DNA isolation from ants. *Cold Spring Harb Protoc.*, 2009(7): pdb.prot5245. <https://doi.org/10.1101/pdb.prot5245>
21. Gerner, R.R., & Raffatellu, M. (2018). A worm's gut feelings. *Immunity*, 48, 839–841.
22. Hancock, R.E.W., & Diamond, G. (2000). The role of cationic antimicrobial peptides. *Trends in Microbiology*, 8(9), 402–410. [https://doi.org/10.1016/S0966-842X\(00\)01823-0](https://doi.org/10.1016/S0966-842X(00)01823-0)
23. Hastings, J.R., & Kirby, K.S. (1966). The nucleic acids of *Drosophila melanogaster*. *Biochem J.*, 100(2), 532–539. <https://doi.org/10.1042/bj1000532>
24. Inbio Highway. (2025). *Manual de uso: ADN PuriPrep-P kit (K1207), versión 1.6*.
25. Jenssen, H., Hamill, P., & Hancock, R.E.W. (2006). Peptide antimicrobial agents. *Clinical Microbiology Reviews*, 19(3), 491–511. <https://doi.org/10.1128/CMR.00056-05>
-

26. Kawsar, H.I., et al. (2010). Expression of human beta-defensin-2 in endothelium. *Peptides*, 31(2), 195–201. <https://doi.org/10.1016/j.peptides.2009.12.008>
27. Kurtenbach, E., et al. (2008). Evolutionary relationship between defensins in Poaceae. *Plant Mol Biol.*, 68, 321–335.
28. Kusnezov, N. (1956). *Claves para la identificación de las hormigas de la fauna argentina*. Ministerio de Agricultura y Ganadería.
29. Mahlapuu, M., Håkansson, J., Ringstad, L., & Björn, C. (2016). Antimicrobial peptides. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*, 6, 1–12.
<https://doi.org/10.3389/fcimb.2016.00194>
30. Manniello, M.D., et al. (2021). Insect antimicrobial peptides. *Cellular and Molecular Life Sciences*.
31. Martinez, M., et al. (2019). Synergistic and antibiofilm activity of peptide P5. *BBA-Biomembranes*, 1861(7), 1329–1337.
32. Marr, A.K., Gooderham, W.J., & Hancock, R.E. (2006). Antibacterial peptides for therapeutic use. *Current Opinion in Pharmacology*, 6(5), 468–472.
<https://doi.org/10.1016/j.coph.2006.04.006>
33. Mookherjee, N., et al. (2020). Antimicrobial host defence peptides. *Nature Reviews Drug Discovery*, 19(5), 311–332.
34. Mueller, U.G., et al. (2005). The evolution of agriculture in insects. *Annual Review of Ecology*, 36, 563–595.
-

35. Murray, C.J.L., et al. (2022). Global burden of bacterial antimicrobial resistance. *The Lancet*, 399(10325), 629–655. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)02724-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02724-0)
36. Mygind, P.H., et al. (2005). Plectasin: a peptide antibiotic. *Nature*, 437, 975–980. <https://doi.org/10.1038/nature04051>
37. Nath, P., & Tabares, S. (2023). Resistencia antimicrobiana: un problema global. *Sustainable Shrimp Partnership*.
38. NCBI. (n.d.). *Acromyrmex echinator* GCF_000204515.1, complete genome. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCF_000204515.1
39. NCBI. (n.d.). *Nucleotide BLAST*. <https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>
40. Olascoaga-Del Angel, K.S., et al. (2018). Péptidos antimicrobianos. *Gaceta médica de México*, 154(6), 681–688.
41. Promega Corporation. (2023). *Wizard® Genomic DNA Purification Kit: Technical manual TM050*. <https://www.promega.com>
42. Quirán, E.M., & Steibel, J.P. (2001). Peso de *Acromyrmex lobicornis* y su carga. *Gayana*, 65(2), 209–214. <https://doi.org/10.4067/S0717-65382001000200002>
43. Quinlan, R., & Cherrett, J. (2008). Symbiosis in *Acromyrmex octospinosus*. *Ecological Entomology*, 3, 221–230. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2311.1978.tb00922.x>
44. Sánchez, M. (2017). *Péptidos antimicrobianos de insectos*. Tesis de Licenciatura, UAEH. <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/icap/article/download/5532/7154>

45. Schröder, J.M., & Harder, J. (1999). Human beta-defensin-2. *International Journal of Biochemistry & Cell Biology*, 31(6), 645–651.

46. Schultz, T.R., & Brady, S.G. (2008). Major evolutionary transitions in ant agriculture. *PNAS*, 105(14), 5435–5440.

47. Seyfi, R., et al. (2019). Antimicrobial peptides: roles and mechanisms. *International Journal of Peptide Research and Therapeutics*.
<https://doi.org/10.1007/s10989-019-09946-9>

48. Sels, J., et al. (2008). PR proteins and peptides in plants. *Centre of Microbial and Plant Genetics*.

49. Silva, R.R., Feitosa, R.S., & Brandão, C.R.F. (2020). Conservation challenges for fungus-growing ants. *Biodiversity and Conservation*, 29(3), 789–805.

50. Thevissen, K., et al. (2004). Defensins from insects and plants interact with fungal glucosylceramides. *Journal of Biological Chemistry*, 279(6), 3900–3905.

51. UNEP. (2023). *Bracing for superbugs: Strengthening environmental action*.
<https://www.unep.org/resources/superbugs/environmental-action>

52. Untergasser, A., et al. (2007). Primer3Plus, an enhanced web interface. *Nucleic Acids Research*, 35(Web Server issue), W71–W74. <https://doi.org/10.1093/nar/gkm306>

53. Van 't Hof, W., et al. (2001). Antimicrobial peptides: properties and applicability. *Biological Chemistry*, 382(4), 597–619. <https://doi.org/10.1515/BC.2001.072>

54. Viljakainen, L., & Pamilo, P. (2008). Selection on defensin in ants. *Journal of Molecular Evolution*, 67(6), 643–652.

55. Wachinger, M., et al. (1998). Melittin and cecropin inhibit HIV-1. *Journal of General Virology*, 79, 731–740. <https://doi.org/10.1099/0022-1317-79-4-731>

56. Yan, R., et al. (2011). A new α -helical peptide from *Heterometrus petersii*. *Peptides*, 32, 11–19. <https://doi.org/10.1016/j.peptides.2010.10.008>

57. Zasloff, M. (2002). Antimicrobial peptides of multicellular organisms. *Nature*, 415, 389–395. <https://doi.org/10.1038/415389a>

58. Zhou, L., et al. (2024). Insect antimicrobial peptides. *International Journal of Molecular Sciences*, 25(7), 3835. <https://doi.org/10.3390/ijms25073835>

11. Anexo

1. Secuencia de Topoisomerasa I de *Acromyrmex lundii*

>KY828553.1 *Acromyrmex lundii* voucher USNM:TRS030409-01 DNA

topoisomerase 1 (Top1) gene, partial cds

AAATTTTATTATAACGGCAAGGAGATGAAACTGAGCGAGGAGACAG
AGGAGGTTGCAACCTTCTATGCGCGGATGCTCGACCATGATTACACG
ACAAAGCCTGCTTTCAACAATAACTTTTTCCACGACTGGCGAGAGGT
GATGACTGAGTCGGAGCGTGCCAAGATCACCGATCTGTTCAAATGCA
ACTTCAAGGAGATGCATGCGTACTTCTTGCAAAAGAGTGAGGAGCG
CAAAGCCATGACTAAGGATGAAAAATTGAAGATCAAGGAGAAAAAT
GAGGAGATACAGAAAGAATATGGTTTCTGCAGTATTGATGGCCATAA
AGAAAAGATCGGTAACCTCAAGATTGAACCACCTGGATTGTTTCAGA
GGCCGTGGTGAGCATCCCAAGATGGGCAAATTGAAGAAGCGAGTGC
TGCCGGAGGATGTACTCATCAACTGTTTCGAAGGATTCAAATATACCG
AAACCACCGRCCGGTCACAAGTGGAAGGAGGTGCGACACGATCCG
AATGTAACATGGCTGGCTTCCTGGACGGAGAACATTCAAGGCCAGG
TGAAGTACGTGATGCTAAATCCATCCAGCAAGCTCAAGGGCGAGAA
AGATTGGCAGAAGTACGAGACAGCGCGGAAGCTGGCGCAGTCGATT
GACAAAATTCGCGCAGAGTATCGAGACGACTGGAAAAGTAAGGAAA
TGCGCATCAGACAACGGGCTGTTGCTCTGTATTTTATTGATAGGCTGG
CGCTCAGAGCCGGCAATGAGAAAGATGAGGATCAGGCGGACACTGT
AGGCTGTTGCTCATTACGAGTGGAGCATATCAAGCTGCATGAACAGA
AGGGCGGCAAGGAATAC

2. Secuencia de IPR 30 de *Acromyrmex lundii*

>JN181878.1 *Acromyrmex lundii* IRP30 gene, partial cds

ATGAAGCGAATTCTGGAATTGTTTCGTCCTCGCGACGATCTTGATCGT
ATGTTTCGGCTGACTGTCAATCAAACCTTACATGGACATCAAATATTATTA
CCAGTGTGAAAATGTCACGAATCTGCAGGTATTGTTTTATTGATTTAT
TTAGGTACTGGTTTATGACTCAAATTTTAAACTCTTTCTGAACTTT
CCCTCAAGAACAAAAAGTTTCTTTTCAGATTGCTTACTATAGAGATA
ATTTGAATAATCGTAACACTGAAGAAAAAATCTGTCACAACGGAATA
TTTCTTCAACCATAAAATTAATACTAATTAATTATCAGATTTAAAATGA
CATTATATAACATAAAGTTATCGTATCTTTTAATCGTATGTTTATCAATC
ATATATCTCTGTATGCACCCATAATTACAGATACTCTCAGCGATATCCA
AAGGAGTAATAGGCATCAATATTA AAAACTCGACCATCAAGAAAATA
CCGACAGACGCATTCTTGATGCATGCCGATTCTCTGGAGGAACTTAA
TATCACGGGATGCGGCGTGGAGGAGATCGAGCCTAACGCGTTTCGG
GGTCTCAAACACTACGTGTGCTGGGTTTGGTAGACAACAAAATTCGTAA
ACTAGACTCATTGTGGATTCAGGATTTGACGAACCTTAAGGCGCTCA
TCGTGTGGCGCAATCGAATCGCCGAAGTTGATGTGCAATTATACGATT
TGTTGCCGAATCTAGAGCTCTGGGATATCGCGCACAAACGAGATGAAC
GCTTGTTTACCTACGGAATTACTGAAGAAGTTAACGAACTGAGAAA
GATCTATCTCACTAGCAATCCATGGTCGTACCGATGTCGTCGCTCGAT
GACGTGGTACTTGGGTAGTAATCATATCAGTTTTGTCCAAGATTGGGG
TAGCAGCGATATGCTAATTGAAGAATGTCTCGCCATGAGCCAAACG
CCGACGTCGACGACAATGCTTTATCCAAATGCGTTGATCGCAAGGCG
ATTTCCAACCTTCGTCTGCTGAAATGCTGCTCTACTATGTGTGAATTG
AGTAAACAGAACATCTCAGAAAGAATCACTAAATTGGAAACCGAAG
TCGCCGCTTTGAAATTGAATAAAACCGGATATAATTCATT

3. **Secuencia de defensina 2 de *Acromyrmex echinator***

>ref|NW_011627126.1|:c789002-788487 *Acromyrmex echinator* unplaced
genomic scaffold, Aech_3.9 scaffold317, whole genome shotgun sequence

TCTACGTATCCTTGATAAAAACCTCTTCTGCACAGTCTAACGAAAGC
TCTCAAGACACCGGATACTTTTAAAGGGTACATAAAACGCGATACTC
CGCAATAATTGATGTTCTTTACCTTTATCGGAAAATAAAGCGAAGGA
ATTGCATTTTAGCTACCATCGAGGATCCAATGGACGACGAGGTGCCA
TCGGACTTGTGCGCAATCCGGAACCGGCGCGTGACCTGCGACCTTTT
GTCCTGGCAGTCCAAGTGGTTGAGTATCAATCACAGTGCCTGCGCAG
CCAGATGCCTGTGCAACGTCGCAAAGGTGGCCGCTGCCGCGACGG
TATCTGCGTCTGCAGGAATTAGGCATCGTGCTCGCCCTTGAATCGTTT
CAATTTTGGCCAACGCAACGTCCCATGGATTTGCTGTCACCTCATTGT
CCCCTACTATTGACTACGTTGGTGAACGCCGCTGCATTGTAATCCA
AATTAATATTCATGGGAGATCACGAAGGGACGCGATTTAATCAT

4. **Secuencia de defensiva 2 de *Atta Colombica***

>ref|NW_017259583.1|:c5406960-5406635 *Atta colombica* isolate
Treedump-2 unplaced genomic scaffold, Acol1.0 scaffold9, whole genome
shotgun sequence

TACATATCTATACGTATCCTTGATAAAAACCTCTTCTACGCAGTCTAACG
AAAGCTCTCAAGACACCGGATACTTTTAAAGGGTACATAAAACGCG
ATACTCCGCAATAATTGATGTTCTCTACCTTTATCGGAAAATAAAGCG
GAGGAATTGCATTTAGCTACCATCGAGGATCCAGTGAACGATGAGA
TGCCGTCGGATCTGTGCCCCATCCGAAACCGGCGCGTGACCTGCGA
CCTTCTGTCCTGGCAGTCCAAGTGGTTAAGTATCAATCACAGTGCCT
GCGCAGCCAGATGCCTGTGCAACGACGCAAAGGTGGCCGCTG

5. **Secuencia de defensiva 2 de *Atta Cephalotes***

>ref|NW_012130105.1|:1036403-1036755 *Atta cephalotes* unplaced genomic
scaffold scaffold00041, whole genome shotgun sequence

AGAATATACATATCTATACGTATCCTTGATAAAAACCTCTTCTACGCAGT
CTAACGAAAGCTCTCAAGACACCGGATACTTTTAAAGGGTACATAAA

ACGCGATACTCCGCAATAATTGATGTTCTCTACCTTTATCGGAAAATA
AAGCGGAGGAATTGCATTTTCAGCTACCATCGAGGATCCAGTGAACG
ATGAGATGCCGTCGGATCTGTGCGCCATCCGAAACCGGCGCGTGACC
TGCGACCTTCTGTCCTGGCAGTCCAAGTGGTTAAGTATCAATCACAG
TGCCTGCGCAGCTAGATGCCTGTGCGCAACGACGCAAAGGTGGCCGC
TGCCGCGACGGTATCTGCGTCTG

6. Secuencia de defensina 2 de *Trachymyrmex Cornetzi*

>ref|NW_017296157.1|:c2481638-2481235 *Trachymyrmex cornetzi* isolate
Tcor2-1 unplaced genomic scaffold, Tcor1.0 scaffold156, whole genome
shotgun sequence

TATGTATCAAGAACAATAAAGAAGGGGAGTCAATTTTCATCTTCGCAA
GAGAATATACATATCTACGTATCCTTGATAAAACCTCTTCTGCACAGT
TTAACGAAAGCTCTCGAGACACCGGATACTTATAAAGGGTACATAAA
ACGCGATACTCCGCAATAATTCATGTTCTCTATTTTTATCGGAAAATAA
AGCGGAGGAATTGCATTTTCAGCTACCATCGATGATCCAGTGGACGAC
GAAATGCCGTCGGATCTGTGCGCCATCCGGAACCGGCGCGTGACCT
GCGACCTTCTGTCCTGGCAGTCCAAGTGGCTGAGTATCCATCACAGT
GCCTGCGCAGCCAGATGCCTGACGCAACGTCGCAAGGGTGGTTCGCT
GCCGCGACGGTATCTGCGTCTGCAGGA

7. Secuencia de defensina 2 de *Trachymyrmex Zeteki*

>ref|NW_017256532.1|:953522-953853 *Trachymyrmex zeteki* isolate
Tzet28-1 unplaced genomic scaffold, Tzet1.0 scaffold158, whole genome
shotgun sequence

TTCATCTTCGCAAGAGAATATACATACATATCTACGCATCCTTGATAAA
ACCTCTGCATAGTCTAACGAAAGCTCTCAAGATAGCAGATACTTGTA
AAGGGTACATAAAACGCGATACTTCGCAATAATTGATGTTCTCTACCT
TTATCGGAAAATAAAGCGAAGCAATTGCATTTTCAGTTACCACCAAGG

ATCCAGTGGACGACGAGATACCGTCGGACCTGTCGCTCATCCGGAA
CCGGCGCGCGACCTGCGACCTTCTGTCCTGGCAGTCCAAGTGGCTG
ACTATCAACCACGCTGCTTGCGCAACCCATTGCGTGCTGCGAGGTAA
AA

8. **Estructura primaria de defensina 2 de *Acromyrmex lundii* obtenida**

STIEDPMYDEVPSDLPPIRNRRVTCDLLSWQSKWLSINHSACAARCLSQ
R RKGGRCDRGICVCRN

9. **Estructura primaria de péptido 5**

RIVQRIKKWLLKWKKLGY

10. **Estructura primaria de la Defensina 2 de *Acromyrmex echinator***

>XP_011055302.1 PREDICTED: defensin-2 [*Acromyrmex echinator*]
MKLFAVLAIFVVLACTSVSTLPTVYDGPTYELTTIEDPMDDEVPSDLSPIN
RRVTCD SWQSKWLSINHSACAARCLSQRKGGRCRDGICVCRN